

सम्मेलन पत्रिका

शोध-त्रैमासिक

भाग-१०६, संख्या १,२

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

१२, सम्मेलन मार्ग, प्रयागराज-२११००३

वेबसाइट : <http://hindisahityasammelan.org>.

ई-मेल : hs.sammelan.alld@gmail.com

सम्मेलन पत्रिका

(शोध-त्रैमासिक)

भाग : १०६ संख्या १, २
पीप-ज्येष्ठ : संवत् २०७८
जनवरी-जून : सन् २०२१

प्रधान सम्पादक

विभूति मिश्र

सम्पादक

राम किशोर शर्मा

हिन्दी साहित्य सम्मेलन • प्रयाग

१२, सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद-३

ISSN : 2278-1773

प्रकाशक

विभूति मिश्र

प्रधानमंत्री

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

१२, सम्मेलन मार्ग, प्रयागराज-३

दूरभाष (कार्यालय)- ०५३२-२५६४१९३

- सम्मेलन पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचारों तथा प्रस्तुत किये गये तथ्यों से प्रकाशक व सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व लेखक का होगा।
- इस पत्रिका में विशेषज्ञों द्वारा समीक्षित एवं अभिनिर्णित लेख प्रकाशित किये जाते हैं।

एक प्रति का मूल्य : १०५ रु०

वार्षिक मूल्य : ४०० रु०

विदेश के लिए वार्षिक मूल्य : २० डालर (डाक व्यय अतिरिक्त)

वार्षिक सदस्य बनने के लिए ३००.०० रु० का ड्राफ्ट या पोस्टलआर्डर हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग १२ सम्मेलन मार्ग, प्रयागराज-३ के नाम भेजें। कृपया चेक या मनीआर्डर न भेजें।

मुद्रक :

सम्मेलन मुद्रणालय

१२, सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद-३

२

[भाग १०६ : संख्या १, २

विषय-सूची

सम्पादकीय

क्र.सं.	आलेख	लेखक	पृष्ठ
	आलेख		
१.	वेदों में अभिव्यक्त भारतीय संस्कृति	डॉ० मुकेश कुमार	७-१२
२.	शिवमूर्ति की कहानियों में अभिव्यक्त स्त्री चेतना के स्वर	डॉ० दीपक पाण्डेय	१३-१७
३.	हिन्दी पत्रकारिता में हिंग्लिश भाषा और भाषाई शुद्धता	डॉ० अमृता	१८-२४
४.	वर्तमान स्थिति में नवगीत का अंकुरण	डॉ० अनुराधा देवी	२५-३१
५.	एक कालजयी कृति : मृगनयनी	डॉ० रमेश सिंह	३२-३८
६.	जनसंचार माध्यमों में हिन्दी साहित्य की भूमिका	डॉ० अमित कुमार ओझा	३९-४६
७.	साहित्य-संस्मरण-शिवपूजन सहाय	दिलीप कुमार	४७-५२
८.	तुलसीदास के राम-कथा का श्रवण-स्थान	डॉ० सभापति मिश्र	५३-७२
९.	पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनात्मक प्रतिबद्धता	डॉ० प्रेमलता	७३-७९
१०.	राष्ट्रीय एकता में हिन्दी भाषा एवं नागरी लिपि की भूमिका	डॉ० धीरज भाई वणकर	८०-८४
११.	विद्यापति की प्रतिभा एवं कवित्व शक्ति	डॉ० चन्द्रशेखर	८५-९१
१२.	आधुनिक वातायन से कबीर और तुलसी के राम की प्रासांगिकता	डॉ० अजय कुमार	९२-९६
१३.	नासिरा शर्मा के उपन्यास 'शाल्मली' में अभिव्यक्त स्त्री प्रश्न	ममता देवी	९७-१०५

पौष-ज्येष्ठ : संवत् २०७८]

३

हिन्दी पत्रकारिता में हिंग्लिश भाषा और भाषाई शुद्धता

-डॉ० अमृता

जनसंचार माध्यमों से हिन्दी के प्रसार में सहायता मिलने के बावजूद इनमें हिन्दी के साथ हो रहा खिलवाड़ निरन्तर चिन्ता का विषय बनता जा रहा है। यह बात टेलीविजन में प्रयोग हो रही हिन्दी पर विशेष रूप से लागू होती है। व्यंग्यात्मक तौर पर इस भाषा को 'हिंग्लिश' नाम दिया जाता है।^१

'हिंग्रेजी का चलन मीडिया का एक अन्य असर है जो समकालीन मीडिया भाषा के रूप में प्रकट होता है। इससे एक ओर हिन्दी के शुद्धिकरण का स्कूल सामने आया है, तो दूसरी ओर मीडिया ने नई हिन्दी को भूमण्डलीय रूप दिया है। मीडिया की भाषा बदल गयी है। वह अंग्रेजी के अनेक शब्दों को हिन्दी के वाक्यों में ढाल कर चल दी है। हिन्दी का फैलाव मीडिया के बिना नहीं होता। आजकल हिन्दी दुनिया के हर देश में एक ग्लोबल भाषा का रूप ले रही है।^२ हिन्दी को यह स्थान दिलाया जनसंचार माध्यमों ने १९९० के बाद आये आर्थिक उदारीकरण, मुक्त स्पर्धी बाजार, भूमण्डलीकरण, तकनीकि, क्रान्ति, एफ०एम० रेडियो, उपग्रह, टीवी, बॉलीवुड, मोबाइल क्रान्ति आदि ने हिन्दी को एक नई पहचान दिलाते हुए 'हिन्दी विश्व' का ही निर्माण कर दिया। पिछले कई दशकों से विभिन्न परिस्थितियों के कारण, हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की भाषा बनती जा रही है। हिन्दी भाषी प्रान्तों के अतिरिक्त भारत में ऐसे अहिन्दी भाषियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, जो अपना काम-काज हिन्दी में करते देखे एवं पाये जा रहे हैं। आज यदि भारत को चारों कोनों से जोड़ने वाली सेतू भाषा हिन्दी है तो इसका बहुत कुछ श्रेय इन माध्यमों को और यदि समगृत कहें तो मीडिया को जाता है। चेन्नई में रहनेवाली स्वाती रमणन यदि कबीर के दोहों को याद करती हैं, मुंशी प्रेमचंद की कहानी 'ईदगाह' को पढ़ती है, तो हिन्दी के प्रति यह माहौल तैयार करने में कहीं न कहीं मीडिया की ही भूमिका है। सच्चाई यह है कि रेडियो और दूरदर्शन की ही बढ़ती लोकप्रियता से आज हिन्दी भाषा हर घर में अपना पैठ बना चुकी है।

आजादी से पूर्व हिन्दी पत्रकारिता के ज्यादातर पुरोधा हिन्दी के साहित्यकार भी थे। वे अपने लेखन और पत्रों के द्वारा स्वाधीनता आन्दोलन की अलख जगाए रखने के साथ ही, खड़ी बोली हिन्दी को पद्य और गद्य की भाषा बनाये रखन की यज्ञ भी कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भाषाई शुद्धता उनका प्रमुख लक्ष्य थी। प्रायः लोग हिन्दी सीखने के लिए उनके लेखों को पढ़ा

करते थे। विशेष रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबूराव विष्णु पराडकर जैसे पत्रकार हिन्दी के नये मानक स्वरूप को रच रहे थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के सन्दर्भ में ज्ञानवती दरबार का कथन उस दौर के पत्रकारों का हिन्दी के प्रति लगाव और समर्पण दर्शाता है— 'यद्यपि गणेश शंकर विद्यार्थी से पहले बालमुकुन्द गुप्त, पराडकर, अंबिकाप्रसाद वाजपेई आदि अनेक प्रमुख संपादक हिन्दी पत्रों को संपादन कर रहे थे, किन्तु राजनीतिक जन-आन्दोलन के ठीक अनुरूप और आधुनिक काल की परिस्थितियों के अनुसार भाषा को सरल और परिष्कृत करने का बहुत कुछ श्रेय गणेशशंकर विद्यार्थी जी को ही जाता है। उन्होंने 'प्रताप' के सम्बन्ध में अपने सहयोगियों को इस बात की खास ताकीद की थी, कि वे ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो पाठक सहज ही समझ सकें।'³

हिन्दी पत्रकारिता के पुराने पृष्ठ गवाह है कि पत्रकारिता की इमारत खड़ी करने वाली पीढ़ी में भाषा स्वाभिमान कितना प्रखर था और स्वभाव उन्नति की कितनी उत्कट लालसा। हिन्दी के सर्वमान्य आचार्य 'सरस्वती' के संपादक पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक शब्द को लेकर 'भारतमित्र' के सम्पादक बालमुकुन्द गुप्त ने इतिहास प्रसिद्ध भाषा विवाद खडा कर दिया था। ०७ अगस्त, १९४६ ई० को हिमालय पत्र में टिप्पणी करते हुए आचार्य शिवपूजन सहाय ने लिखा—प्रचार के नाम पर संस्कार का संहार असहन अनाचार है, जान पड़ता है यह भाषा संस्कार के बदले भाषा-संहार का युग है, पत्रकारों का न इधर ध्यान है न इसमें अनुराग ही।'⁴

रेणियों के आगमन के बाद भी भाषाई शुद्धता और मानक भाषा का यह आग्रह चलता रहा। इसका एक प्रमुख कारण रेणियों के महत्त्वपूर्ण पदों पर पुनः हिन्दी साहित्यकारों की नियुक्ति था। अज्ञेय, रघुवीर सहाय, दिनकर, गिरिजाकुमार माथुर जैसे अनेक साहित्यकारों ने अपनी एक विशिष्ट शैली विकसित की जिसमें पाठक के सात सम्प्रेषण के स्तर पर कोई दूरी नहीं होती थी। हिन्दी सीखने वालों के लिए रेडियो एक ऐसे माध्यम के रूप में सामने आया जिसकी भाषा मानकीकरण और शुद्धता के स्तर पर सभी संदेहों के मुक्त थी। किन्तु भूमण्डलीकरण के पश्चात बदले समय और समाज में भाषा के मानक भी बदलें। आजादी से पूर्व पत्रकारों के लिए भाषा सम्बन्धी योग्यता विशेष महत्त्व रखती थी। लेकिन अब पत्रकारिता में आनेवाली भाषा की समझ रखने वाले साहित्यकार न होकर मीडिया संस्थानों से प्रशिक्षण लेकर प्रवेश पाने वाले पत्रकार हैं। जिनके लिए भाषा की शुद्धता जैसी बातें बेईमानी है। उनके लिए अच्छी भाषा वह है जिसमें लिखते हुए उनकी कलम की गति न रुके या बोलते हुए उनकी आवाज न लड़खड़ाए। दुखत स्थिति यह है कि कई मीडिया संस्थानों ने अपने यहाँ अंग्रेजी में हिन्दी देने की छूट नहीं बल्कि आदेश दे रखे हैं।

हिन्दी का यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला रूप, जिसे आरम्भ में 'हिंग्लिश कीसंज्ञा दी गई

और जिसे 'हिंदोजी' के नाम से भी पुकारा गया। इसी के सम्बन्ध में भाषाई सुझाव का जो सुझावों के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है। भारत में अंग्रेजी आरम्भ से ही हिन्दी वालों के लिए उलझने खाड़ी करती रही है। मुझ चाहे वर्षस्य का हो, चाहे सन्दर्भितता का, जो अनुवाद का या फिर वर्तनी का। पत्रकारिता की भाषा में आये बदलाव के सम्बन्धितता का, जो को समझने के लिए इन चारों मुद्दों की गहन पड़ताल आवश्यक है।

इस बात से सभी सहमत हैं कि पं० जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी के प्रकाश से, फिर उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि कुछ लोगों ने चालाकी से यह पेशकश की है कि अंग्रेजी को भी अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाय— यह सरासर बहुत गलत काम होगा। हालांकि कुछ हिन्दुस्तानियों ने, जैसे कि हमने अंग्रेजी या कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा को यहाँ तक जबरत को स्वीकार किया है।

अंग्रेजी को भारतीय भाषा के रूप में अनुसूची में शामिल करना बेतुका और अर्थहीन होगा। इस पेशकश का मतलब उसकी जगह पर राष्ट्र भाषा लाने के कुनिपाती विद्यमान से हटा जाना होगा। यह पूरी तरह से संविधान कि आस्था और विषय करना तथा हमारी जन्म से पिछली अर्द्धशताब्दी के इतिहास के खिलाफ होगा।

पं० नेहरू को ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि हिन्दी के साथ घटित अनेक दुर्घटनाओं के कारण यह राजभाषा और पाठ्यक्रम की हिन्दी के रूप में आम लोगों से दूर होती चली गयी अतीत की इन दुर्घटनाओं में पहली घटना है—नागरी लिपि और अरबी-फारसी के बीच हुए संघर्ष, जिसमें निर्णय का अधिकार अंग्रेजी को सौंप दिया गया।

दूसरी घटना है—संविधान सभा में संस्कृत निष्ठ हिन्दी की जीत और लोखी चली—कुछ हिन्दी वालों का अंग्रेजी गठजोड़। जिसके तहत क्षेत्रीय भाषाओं पर अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए हिन्दी वालों ने अंग्रेजी का सहारा लिया। अंग्रेजी की ही जीत हिन्दी में विश्वनिजम का सपना देखा। मीडिया और बाजार के कंधों पर सवार होकर अंग्रेजी अंग्रेजी वालों ने ही, आरम्भ में ऐसी भाषा की कल्पना की जो साहित्य की, पत्रकारिता की भाषा होने के साथ ही विमर्श की भी भाषा हो। स्वाभाविक रूप में इनमें अंग्रेजी के शब्दों को होना ही था। अब विचारकों के दो घड़े खुलकर सामने आये— एक जो इन सब को हिन्दी का विस्तार मानते हुए इसके पक्ष में हैं और दूसरे वे जिनके अनुसार यह हिन्दी का विकृत रूप है जो हिन्दी को खत्म कर देगा।

१. आज जो हिन्दी सबसे ज्यादा प्रचलित है, वह टीवी० वाली हिन्दी है जिसे कुछ लोग हिंदोजी या हिमिलत पुकारते हैं और जितना बोझा इन नई संज्ञाओं में उतार हो इस हिन्दी में भी है।

२. जिसे हमने 'हिंग्लिश' कहा है, इस नई हिन्दी का प्रयोग विशेष रूप से इन्हीं मनोरंजन प्रधान कार्यक्रमों में किया जा रहा है। सूचना और शिक्षा प्रधान कार्यक्रमों में प्रायः ऐसे प्रयोगों की गुंजाइश नहीं होती। उनमें भाषा के मानक रूप को ही अपनाया जाता है। यह बात अपवाद रूप में ही लेनी चाहिए कि एक टीवी चैनल ने हिन्दी में समाचार प्रयोग के तौर पर शुरू करते हुए अंग्रेजी-मिश्रित हिन्दी (जिसका नाम 'हिंग्लिश' सम्भवतः उन्हीं समाचारों की भाषा की आलोचना करते हुए दिया गया) का प्रयोग किया था। लेकिन बाद में उन लोगों को एहसास हो गया कि भाषा के साथ ऐसा सलूक करना ठीक नहीं है। इसलिए अब वे अंग्रेजी-शब्दों से बचते हैं।^{१०}

३. अंग्रेजी ही नहीं अगर अन्य भाषाओं जैसे मराठी, तमिल, गुजराती, बंगाली के साथ भी हिन्दी की तुलना करें तो हिन्दी जैसी दुर्गति इन भाषाओं की नहीं है। इसका कारण यह है कि हमारे अन्दर जातीय चेतना का अभाव है, हमें अपनी भाषा और संस्कृति की कोई चिन्ता नहीं है।^{११}

४. जब हिन्दी न्यूज चैनलों को शुरू करने की बात चली थी और नीति बनाने वालों ने सवालिया निशान लगाएँ थे कि आम आदमी की चलताऊ भाषा को चैनल क्या करेगा...लेकिन चैनल चला और उसे चलाने वाले भी हिन्दी के दम ने साबित किया कि इस देश में चलेगा वही, जिसमें आम आदमी की बोली होगी। और होगी इस देश की मिट्टी की...खुशबू।^{१२}

५. प्रिन्ट मीडिया में हिन्दी के समझ एक चुनौती अवश्य है कि हिन्दी के कुछ अखबार अंग्रेजी के अखबारों से बँधे हुए हैं। ऐसे में हिन्दी का अखबार या उससे जुड़े कुछ पत्रकार हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। वे भूल जाते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा हिन्दी भाषा के व्यापक प्रभाव की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। जब प्रतिष्ठा का भाव नहीं रहता है तो भाषा का विकास अवरुद्ध हो जाता है।^{१३}

६. शुद्धतावादी विचारकों की प्रस्थापनाएँ पुरानी पड़ गई हैं। हिन्दी समकालीन भूमण्डलीकरण के दौर में देजी से एक सशक्त, सर्वत्र उपस्थित विश्वभाषा बन चली है। उसके अनेक स्तर, अनेक रूप, अनेक बोलियाँ हैं और एक नयी शिनाख्त और अन्तरंग किस्म की बहुलता है। मुक्त बाजार न हिन्दी को एक ग्लोबल जनसंचार, तकनीकी क्रान्ति और हिन्दी क्षेत्रों के विराट उपभोक्ता बाजार ने हिन्दी को एक नयी शिनाख्त और ताकत दी है। संस्कृतवाद का दामन छोड़ बोलियों को अपने में समोकर उर्दू से दोस्ती स्थापित कर अंग्रेजी से सहवर्ती भाव में विकास कर पाती हिन्दी अपना 'ग्लोबल' बना रही है।^{१४}

उपर्युक्त उद्धरण कुछ बानगी है उन विचारधाराओं के जो पत्रकारिता में हिन्दी भाषा की स्थिति और उसके स्वरूप को व्यक्त करते हैं। इसका सूक्ष्म अन्तर्विश्लेषण कुछ शब्दों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करता है—जातीय चेतना, संस्कृति, भाषाई प्रतिष्ठा, हीनभावना

आदि। कहीं न कहीं ये सभी शब्द एक ही मानसिकता को इंगित कर रहे हैं। बी०बी०सी० हिन्दी के भारतीय प्रतिनिधि मार्क टुली ने किसी सन्दर्भ में कहा था कि हिन्दी के पिछड़ने का कारण है, हिन्दी वालों की हीनभावना, जहाँ कोई भी भाषा भी अपनी मातृभाषा बोलने में गर्व का अनुभव करता है। वही हिन्दी वाले एक अपराध बोध से जकड़ जाते हैं कि अंग्रेजी के संसार में उन्होंने हिन्दी क्यों बोली? इसमें कोई संदेह नहीं कि भाषा अपनी युगीन परिस्थितियों से प्रभावित होती रहती है। 'उदन्त मार्तण्ड' की हिन्दी देखें—जिस समय 'ए' नगग में बैठे उतने समय में देखने आया कि राजमार्ग में दोनों ओर छोटी-छोटी हवालियाँ के बाजारों (बारजों पर) सुसज्जर और कमखाब औ तावबादलै के कामों के सोनहले औ रूपहल कारचोबयो के काम के कपड़े लोगों ने लटकाये थे और लखनौ शहर भीतर जितनी दुकाने जिस-जिस पदाथी की थी, उस समय सामग्री से सूची उसकी शोभा देखते ही बन आती है।^{१२} और आज के प्रिन्ट रेडियो और टीवी की भाषा देखें—

'प्रिन्ट मीडिया—ट्रिक्स के साथ म्यूजिक की मस्ती।'

'मिड डे मील स्कीम का असर बहुत खराब पड़ रहा है।'

'राजधानी के हॉस्पिटल से गिरफ्तार हुआ था रेपिस्ट।'

'महँगाई पर ब्रेक फेल।'

सभी उदाहरण २१ जून २००८ क नवभारत टाइम्स से

रेडियो की हिन्दी—मैं हूँ देव और वेलकम है आपका यहाँ। एंट्री है फॉर एवरीबॉडी, टोटल फिल्मी आप सुन रहे हो रेडियो मिर्ची ९८.३ एफ.एम. पर।^{१३}

टी०वी० विशेषकर विज्ञापन की हिन्दी

—'नो रूखापन, नो चिपचिपाहट

'यही है राइट च्वाइस बेबी।'

इसी तरह इंटरनेट, ब्लॉग, सामाजिक माध्यमों (सोशल मीडिया) में प्रयुक्त होनेवाली हिन्दी है। हिन्दी के इस रूप को बनाया बहुराष्ट्रीय संचार निगमों ने, चाहे रूपर्ट मर्डोक ने अपने अंग्रेजी स्टार चैनलों के साथ हिन्दी में भी चैनल की शुरुआत करके किया। चाहे एम०टी०वी० और चाहे वाल्ट डिजनी का हिन्दी चैनल, इन निगमों ने हिन्दी की अद्भुत सम्प्रेणीयता को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी हिन्दी निर्मित की जो बाजार में पूर्णतया अनुकूल थी। यह सच है कि समय के माँग के अनुसार पत्रकारिता में हिन्दी, परिवर्तन के न जाने कितने मोडो के अनुसार पत्रकारिता में हिन्दी, परिवर्तन के न जाने कितने मोडो से गुजरी, कितने रूप धारण किये, किन्तु अति का उसने सदा ही विरोध किया, जिसमें भाषायी शुद्धता का आग्रह कहीं पीछे टूट जाता है।

दूसरा यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिन्दी तो सदा से ही अपनी समाहार प्रवृत्ति के कारण दूसरी भाषाओं के शब्दों को लेती रही है। फिर यदि उसमें अंग्रेजी के शब्द भी हैं तो इतनी हायतौबा क्यों? वस्तुतः हायतौबा अंग्रेजी के शब्दों से नहीं बल्कि हिन्दी के अंग्रेजी के अंग्रेजीकरण से है। जब तक अंग्रेजी के शब्दों को अपना बनाकर हिन्दी अपने में समाहित करती रही तब तक कोई उलझन नहीं थी। लेकिन अब मीडिया बाजार में अंग्रेजी का घालमेल बड़े अराजक तरीके से हो रहा है। क्योंकि यह बात शब्दों के लेन-देन तक सीमित रही है। हिन्दी समाचारों में हिन्दी के वितान को कम करके अंग्रेजी को स्पेस दिया जा रहा है। इस 'स्पेस' में केवल अंग्रेजी के शब्द ही विराजमान नहीं हैं। बल्कि अंग्रेजी के वाक्य विन्यास, अंग्रेजी के मुहावरे हिन्दी को दबोच रहे हैं। हो सकता है एक दिन ऐसा आये कि हम अंग्रेजी के कवच में हिन्दी की आत्मा को दूढ़ते रह जाय।^{१४} हिन्दी बोलने में हीनता अनुभव करना, जरूरत न होने पर भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना, भूमण्डलीकरण से निर्मित बाजारवादी पत्रकारिता की यह मानसिकता ही, हिन्दी के विकास में बाधक हैं।

शुद्धता के दायरे में हिन्दी का रोमन लिपि में लिखा जाना भी है। विशेषरूप से इंटरनेट और मोबाइल पर, क्योंकि आरम्भ में इंटरनेट और मोबाइल पर हिन्दी फॉन्ट का होना एक गम्भीर समस्या थी। कुछ मोबाइल में सुविधा शुरू हो गयी है। लेकिन इंटरनेट पर हिन्दी अब भी भाषाई दिक्कतों से जूझ रही है। पर एक बात तो तय है—

'आप उसे किसी भी लिपि में लिख लें, वह रहेगी हिन्दी ही। प्रो० स्नेल ने कहा था कि 'हिन्दी जिन्दगी का हिस्सा है। हिन्दी जिन्दा है। हिन्दी किसी एक वर्ग या वर्ण या जाति या धर्म या मजहब या मार्ग या देश या संस्कृति की नहीं है। हिन्दी भारत की है। मॉरिशस की है। इंग्लैण्ड की है।'^{१५} जरूरत है कि हिन्दी वाले अपनी पराजित मनोवृत्ति से उबर कर हिन्दी के नये व्यावसायिक लिबास को स्वीकार करते हुए भी उसके मूल स्वभाव और गरिमा की रक्षा करें, पत्रकारिता से इस दिशा में विशेष अपेक्षा रहेगी।

सन्दर्भ सूची

१. अपने समय का आईना—सुभाष सेतिया, २०१२, कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, पृष्ठ १९२
२. जनसंचार माध्यम: भाषा और साहित्य—सुधीर पचौरी, २००२ श्री नटराज प्रकाशन, नई दिल्ली।
३. पत्रकारिता युग के निर्माता—गणेश शंकर विद्यार्थी, सुरेश सलिल, २०१० प्रभात प्रकाशन, पृष्ठ ५४
४. पत्रकारिता इतिहास और प्रश्न—कृष्ण विहारी मिश्र, १९६३ मैत्रेय प्रकाशन, नई दिल्ली।
५. पत्रकारिता युग के निर्माता—गणेश शंकर विद्यार्थी, सुरेश सलिल, २०१० प्रभात प्रकाशन, पृष्ठ ५४

६. हिन्दी विकास और संभावनाएँ-डॉ० कैलाशचन्द्र भाटिया, १९९६ प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, पृष्ठ ११७-११८
७. इतिहास गढ़ता समय-प्रियदर्शन, २०११ सामायिक प्रकाशन, नई दिल्ली
८. विश्व बाजार में हिन्दी-(सं) महिपाल सिंह, देवेन्द्र मिश्र, २०१० ब्रह्म प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ ४९
९. मीडिया की बदलती भाषा-डॉ० अजय कुमार सिंह, २०१२ लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ २००
१०. मीडिया और जनसंवाद-वर्तिका नन्दा, २००९ सामायिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ ३७
११. पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा-आलोक मेहता, २००९ सामायिक प्रकाशन, नई दिल्ली
१२. हिन्दी का नया जनक्षेत्र-सुधीर पचौरी, २०१२ वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ ५०
१३. मीडिया की बदलती भाषा-डॉ० अजय कुमार सिंह, २०१२ लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ २००
१४. वाक-सं० सुधीर पचौरी, २००७ वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ ४२
१५. समाचार बाजार की नैतिकता-कुमुद शर्मा, २००९ सामायिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ ५०

सहायक आचार्य
हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
प्रयागराज

